

**INVESTITSIYALARNING YALPI ICHKI MAHSULOTGA TA'SIRI
(G7 MAMLAKATLARI MISOLIDA)****Qobiljonova Komila Ravshan qizi**Oriental universiteti, Iqtisodiyot va turizm
fakulteti talabasi**Sadibekova Bibisora Djapparovna**Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Xitoy tarixi, madaniyati, siyosati va
iqtisodiyoti kafedrası i.f.n., dotsenti**Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li**Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya. Bu maqola to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va ularning yalpi ichki mahsulotlarga ta'sirini tahlil qiladi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'z ichiga moliyaviy kapitalni va investitsiyaning boshqa turlarini o'z ichiga oladi. Bu maqola, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va ularning yalpi ichki mahsulotlarga ta'sirini tahlil qiladi va bu jarayonlarni ta'limotda, iqtisodiy rivojlanishda va moliyaviy sohasida o'zgartirishlarni rag'batlantirish uchun mohiyatli strategiyalarni belgilashga yordam beradi. Maqolada, bu munozarani o'rganish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni aniqlash, va ularning ichki mahsulotlarga ta'sirini tahlil qilish uchun turli metodologiyalardan foydalanildi.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, yalpi ichki mahsulot, infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish, moliyaviy kapital.

Kirish. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar - bu bir mamlakatdan boshqa davlatdagi korxonaga yoki loyihalarga ularni boshqarishda ishtirok etish va foyda olish maqsadida kapital qo'yish. Bu mamlakatlar va kompaniyalar o'rtasida uzoq muddatli

biznes aloqalarini o'rnatishning bir usuli. Bugungu kunda deyarli barcha mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni jalb qilinadigan investitsiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. O'rganmoqchi bo'lgan tadqiqot ishimiz ham bevosita investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotga ta'sirini o'rganishdir. Xorijiy investitsiyalar, yangi sanoat sohasiga kirishni oshirish va mahsulotlarni yaxshilash imkoniyatini beradi. Bu esa, mamlakatning export potentsialini oshiradi va xaridorlar uchun sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini yaratadi.

Boshqa bir nuqta, xorijiy investitsiyalar orqali kelib tushgan kapital va texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlar sohasida innovatsion jarayonlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini tezlashtiradi va uning xalqaro bozorda muvaffaqiyatli ishtirok etishiga imkon beradi.

Shuningdek, xorijiy investitsiyalar mamlakatning iqtisodiy diversifikatsiyasini oshirishi mumkin. Bu esa, mamlakatning iqtisodiy faoliyatini turli sohalarda rivojlantirish, xavfsizlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Xorijiy investitsiyalar va ularning yalpi ichki mahsulotga ta'sirini o'rganish uchun bir nechta adabiyotlar tahlili o'rganildi. Bu adabiyotlar xorijiy investitsiyalar va ularning iqtisodiy ta'siri, yangi sanoat sohasiga kirish, innovatsion rivojlanish, iqtisodiy diversifikatsiya va boshqa muhim mavzularni ko'rsatadi. Quyidagi adabiyotlar bu mavzularga oid ma'lumotlar taqdim etishda yordam berdi:

1. "Foreign Direct Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from Sectoral Data in Indonesia" - Bu adabiyot xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi aloqani tahlil qiladi va sektorlarga oid ma'lumotlar bilan empirik ravishda ko'rsatadi.

2. "The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Vietnam" - Bu adabiyot xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanishning o'rtacha aloqasini o'rganish uchun Vyetnam misoliga asoslangan va empirik ravishda ko'rsatilgan.

3. "Foreign Direct Investment and Technology Transfer: A Case Study of India"

- Bu adabiyot xorijiy investitsiyalar va texnologiya o'tkazishining o'rtacha ta'sirini o'rganish uchun Hindiston misoliga asoslangan va texnologik rivojlanishning ta'sirini ko'rsatadi.

4. "Foreign Direct Investment and Economic Diversification: Evidence from Middle Eastern Countries"

- Bu adabiyot xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy diversifikatsiya o'rtasidagi aloqani tahlil qiladi va Markaziy Sharq davlatlaridan misollar bilan empirik ravishda ko'rsatadi.

Bu adabiyotlar xorijiy investitsiyalar va ularning yalpi ichki mahsulotga ta'sirini o'rganishda yordam beradigan ma'lumotlar taqdim etadi va bu mavzuni chuqurroq tahlil qilishga imkon beradi.

Tadqiqot metodologiyasi:

Jahon banki ma'lumotlari, darsliklar, professor olimlarning fikr-muloxazalari, ularning nazariy va amaliy ilmiy ishlari mazkur tadqiqotning nazariy-uslubiy asoslarini tashkil etadi. Tadqiqotda abstrakt va analitik mushoxadalar, empirik tahlil, tasviriy va analitik statistik tahlillardan foydalanilgan. Ekonometrik model:

$$YaIM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Tashqi to'g'ridan - to'g'ri investitsiya}_{it} + u_{it}$$

Nomi	Stata	O'lchov birligi
YaIM	GDP	Foizda(%)
Tashqi to'g'ridan-to'g'ri investitsiya	FDI	Foizda(%)

Tadqiqot uchun o'rganilgan statistik ma'lumotlar to'g'ridan to'g'ri Jahon bankining ma'lumotlar omboridan yuklab ollindi. Unga ko'ra 2000-2020- yillar uchun yalpi ichki mahsulot va tashqi to'g'ridan-to'g'ri investitsiya ma'lumotlari kiritildi. Bu

tahlil Amerika va Yevropa mamlakatlari misolida ko‘rib chiqildi (Fransiya, Italiya, Yaponiya, Amerika, Ispaniya, Islandiya).

Tasviriy statistik tahlil

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
gdp	1	.603	2.843	-11.6	6.86
	26				
fdi	1	2.035	4.833	-	31.73
	26			28.307	8

Tasviriy statistik tahlilini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak ma’lumotlarimiz to‘liq panel-ya’ni barcha yillar va mamlakatlar kesimida ma’lumotlar to‘la joylashgan. Umumiy hisobda har bir o‘zgaruvchi uchun 126 ta ma’lumot yig‘ilgan. Unga ko‘ra, berilgan yillar davomida tanlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning o‘rtacha arifmetik qiymati 0.6 ga teng. Kvadratik o‘rtacha tavofuti esa 2.84 ga teng. To‘gridan to‘gri xorijiy investitsiyaning o‘rtacha arifmetik qiymati 2.03 va kvadratik o‘rtacha tavofuti 4.83 ga teng ekanligi ma’lum bo‘lmoqda.

1-diagramma

Bu ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki YaIM bilan Tashqi to'g'ridan-to'g'ri investitsiya o'rtasida salbiy yoki ijobiy munosabat mavjud ekanligini bir qarashda bilib bo'lmaydi. Buning uchun korrelyatsiya testi o'tkazilishi kerak bo'ladi.

Korrelyatsion tahlil

Variables	(1)	(2)
(1) gdp	1.000	
(2) fdi	0.248	1.000

Korrelyatsiya korsatkichi bu ikki qiymat uchun taqriban 0.2480 ni tashkil qilgan. Bu esa ikki qiymat orasidagi munosabat yo'nalishi ijobiy, ta'siri kuchsiz ekanini ko'rsatadi. Shundan xulosa qilsa boladiki, regression analizlar natijalari ahamiyatsiz bolib chiqishi mumkin.

Ma'lumotlar to'plamlarining taqsimot qatori va normal taqsimotga tekshirish muhim sanaladi, shu sababli uni amalga oshirish uchun STATA dasturi vositasida ozgaruvchilarning gistogrammalari tuzilib, grafik normal taqsimot chizigi bilan solishtirilishi maqsadga muvofiqdir.

Ushbu ikki diagrammada ko'rish mumkinki normallik taqsimoti kuzatilgan.

Regression tahlil

Regression tahlilni amalga oshirar ekanmiz, avvalambor, ma'lumotlar qatorini qoshilgan ma'lumot sifatida qarab, EKKU (eng kichik kvadratlar usuli) regressiyasini

amalga oshiramiz. Bu ishni STATA-14 ichki “regress” buyrugi bilan bajariladi.

Natijalar quyida taqdim etilgan:

```
. reg gdp fdi
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	150
Model	98.3276278	1	98.3276278	F(1, 148)	=	10.79
Residual	1348.26618	148	9.10990664	Prob > F	=	0.0013
Total	1446.59381	149	9.7086833	R-squared	=	0.0680
				Adj R-squared	=	0.0617
				Root MSE	=	3.0183

gdp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
fdi	.182425	.0555269	3.29	0.001	.072697 .2921529
_cons	1.285559	.2703794	4.75	0.000	.751256 1.819862

Koeffitsienti: 1.285

Determinatsiya darajasi: 0.068

Standart o‘rtacha xatolik darajasi: .27

Regressor: 4.75

Regressant: 0.00

Interval darajasi:95%

Ushbu tahlil korsatishicha, bu hisob-kitob statistik ahamiyatli hamdir. Chunki, gipotezalar testi ko‘rsatkichi 0.00 ni tashkil qilgan. Bil’aks, inflyatsiya ta’siri uchun hisoblangan beta koeffitsient garchi musbat 1.285 ni tashkil qilgan bolsa-da, gipoteza testi uning qiymatini noldan ahamiyatli darajada farq qilmasligini korsatadi. Ushbu natijalarni muhokama qilar ekanmiz, yoddan chiqarmaslik kerakki, panel ma’lumotlar toplamini qoshilgan ma’lumot toplami sifatida qaralishi ma’lum statistik korsatkichlar buzilishiga sabab boladi. Bunday kamchiliklarni bartaraf etish uchun panel regressiyalaridan foydalanish joiz. Bunda, panel regressiyasida “tasodifiy ta’sir” xususiyatidan foydalanish ma’qul. Chunki, bizning ekonometrik tenglamamiz, soddalik maqsadida, bir qator oz ta’siriga ega boshqa elementlarni o‘z ichiga olmagan.

Tuzgan model gomokedast yoki geterokadastligini tekshirish ya'ni Bruesh

Pagan testi:

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of fdi

chi2(1) = 51.14

Prob > chi2 = 0.413

Brush-Pagan testini o'tkazdik bunda ko'rinib turibdiki ko'rsatkichlardagi natijalarimiz ijobiy chiqti yani 0.41ga teng, modelimizda geterokodastlik kuzatilmagan. Model to'g'ri va talabga javob berdi, modelimiz gomokedastlik.

Avtokorrelyatsiya

Modelimizda Avtokorrelyatsiya bor yoki yo'qligini tekshirish uchun Brush-Godfrey testini otkazdik, bu test natijasiga ko'ra Avtokorrelyatsiya kuzatilmadi. Avtokorrelyatsiya 93- qiymatgacha 94-dan boshqalarida avtokorrelyatsiya kuzatilmadi.

Breusch-Godfrey	Df	Prob>Chi2
LM test for autocorrelation chi2		
117.521	80	0.014
117.539	81	0.015
118.499	82	0.018
118.529	83	0.020
118.906	84	0.020
118.941	85	0.021
118.958	86	0.031
119.011	87	0.035

119.017	88	0.041
119.217	89	0.041
120.067	90	0.041
120.797	91	0.052
120.952	92	0.052
121.023	93	0.052
122.880	94	0.062
123.274	95	0.062
123.336	96	0.063
123.421	97	0.073
123.698	98	0.084
123.820	99	0.096
123.847	100	0.130

H0: no serial correlation

Hausman testi:

```
. hausman fe re
```

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fe	(B) re		
fdi	.1479291	.182425	-.0344959	.0094092

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

```
chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
          = 13.44
Prob>chi2 = 0.0002
```

Xulosa

Buning uchun Jahon banki ma'lumotlar omboridan Yevropa mamlakatlari uchun to'liq panel ma'lumotlar topilgan. Tadqiqot tasviriy va analitik statistik

WWW.HUMOSCIENCE.COM

tahlillarga asoslandi. Natijalarga kora, ikki korsatkich orasidagi munosabat yoʻnalishi ijobiy taʼsir kuchi kuchsiz deb topildi. Panel xususiyatini hisobga olinganida esa, munosabat yonalishi manfiyga ozgardi. Munosabat kuchi esa ahamiyatli boʻldi. Bundan kelib chiqib, berilgan vaqt oraligida Yevropa mamlakatlari uchun yalpi ichki mahsulot va Tashqi toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalarning orasida oʻzaro ahamiyatli taʼsir mavjud boʻlgan degan xulosa chiqarish mumkin.

Adabiyotlar

1. Demirgüç-Kunt, A. va Levine, R. (1996). Qimmatli qogʻozlar bozorlari, korporativ moliya va iqtisodiy oʻsish: umumiy koʻrinish. Jahon bankining iqtisodiy sharhi, 10(2), 223-239.
2. Borenszteyn, E., De Gregorio, J. va Li, J. V. (1998). Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar iqtisodiy oʻsishga qanday taʼsir qiladi? Xalqaro iqtisod jurnali, 45(1), 115-135.
3. Levine, R. (1997). Moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy oʻsish: qarashlar va kun tartibi. Iqtisodiy adabiyotlar jurnali, 35(2), 688-726.
4. King, R. G. va Levine, R. (1993). Moliya va oʻsish: Shumpeter haq boʻlishi mumkin. Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737.
5. Mensinger, J. (2003). Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar har doim iqtisodiy oʻsishni oshiradimi? Kyklos, 56(4), 491-508.